

ANAIS DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

II COINSUS

II CONGRESSO INTERNACIONAL
DE SAÚDE PÚBLICA
E COLETIVA NO SUS

@INSTITUTO.PESQUISAECIENCIA

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência

ANAIS DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

ORGANIZADORES

Elenice de Fatima Souza Capelario
Eliane Vicentin Damasceno
Rodrigo Eurípedes da Silveira
Rodrigo Daniel Zanoni
Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário
Marcos Antônio Lima dos Santos
Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
Ana Paula Stefanelo e Silva
Kátia Rosa Pinheiro
Milton Jorge Lobo Barbosa
Gerson Pedroso de Oliveira
Mérlim Fachini
Paula Regina Rodrigues Salgado
Izabella Regina Vieceli
Laysla de Arruda Fontenele Bezerra
Carina Luzyan Nascimento Faturi
Ronaldo Matos Santos Filho
Sandra da Silva Calage

ISBN: 978-65-85639-06-4

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva
no SUS (2. : 2023 : On-line)

Anais do II Congresso Internacional de Saúde
Pública e Coletiva no SUS [livro eletrônico]. --
São José dos Pinhais, PR : Instituto Pesquisa &
Ciência, 2024.

PDF

Vários colaboradores.
ISBN 978-65-85639-06-4

1. Pesquisa científica 2. Saúde pública
3. Sistema Único de Saúde (Brasil) I. Título.

23-182620

CDD-614.09813

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde pública : Congressos 614.09813

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Instituto Pesquisa & Ciência

CNPJ: 25.255.510/0001-30

Paraná - Brasil

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

DIAGRAMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E EDITORAÇÃO

Instituto Pesquisa & Ciência

CONSELHO EDITORIAL

- Elenice de Fatima Souza Capelario
<http://lattes.cnpq.br/4630308340738281>
- Eliane Vicentin Damasceno
<http://lattes.cnpq.br/4740311243558852>
- Rodrigo Euripedes da Silveira
<http://lattes.cnpq.br/0779627398455026>
- Rodrigo Daniel Zanoni
<http://lattes.cnpq.br/2177457175217088>
- Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva
<http://lattes.cnpq.br/8546137059320858>
- Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário
<http://lattes.cnpq.br/1461631150544515>
- Marcos Antônio Lima dos Santos
<http://lattes.cnpq.br/4114958946808535>
- Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
<http://lattes.cnpq.br/1894502911794118>
- Ana Paula Stefanelo e Silva
<http://lattes.cnpq.br/9749730401855811>
- Katia Rosa Pinheiro
<http://lattes.cnpq.br/3215210739633603>
- Milton Jorge Lobo Barbosa
<http://lattes.cnpq.br/0490865103688253>
- Gerson Pedroso de Oliveira
<http://lattes.cnpq.br/7556655196781771>
- Mérlim Fachini
<http://lattes.cnpq.br/6347662914213411>
- Paula Regina Rodrigues Salgado
<http://lattes.cnpq.br/241622977939967>
- Izabella Regina Vieceli
<http://lattes.cnpq.br/1697465187244741>
- Laysla de Arruda Fontenele Bezerra
<http://lattes.cnpq.br/4118939325466399>
- Carina Luzyan Nascimento Faturi
Kfaturi@yahoo.com.br
- Ronaldo Matos Santos Filho
<https://lattes.cnpq.br/3227231995815195>
- Sandra da Silva Calage
<http://lattes.cnpq.br/4231199117689409>

O II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ: 25.255.510/0001-30), procura a promoção da pesquisa científica, com base nas diversas áreas do conhecimento e com a presença multidisciplinar de pesquisadores, estudantes e profissionais, de modo a contribuir com a troca de experiências e aprendizado científico.

Conteúdo, revisão gramatical, erros de linguagem, correção e confiabilidade dos estudos contidos nesse e-book, são de responsabilidade exclusiva dos autores, que não representam a posição oficial do Instituto Pesquisa & Ciência. O compartilhamento e download da obra é permitido, desde que os créditos aos autores sejam atribuídos.

Feita por pares, a avaliação cega foi realizada pelos membros do Conselho Editorial, descritos nessa edição, todos os estudos foram avaliados e aprovados para publicação, seguindo critérios de neutralidade e imparcialidade.

SUMÁRIO

A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NO COMBATE A DOENÇAS INFECCIOSAS NO BRASIL	19
A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TOMADA DE DECISÕES MÉDICAS ...	20
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA SAÚDE PÚBLICA.....	21
DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOB A ÓTICA DA SAÚDE COLETIVA.....	22
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: DESAFIOS E AVANÇOS NA ASSISTÊNCIA AOS RECÉM-NASCIDOS.....	23
SAÚDE DA MULHER NO SUS: A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E POLÍTICAS VOLTADAS PARA A SAÚDE FEMININA.....	24
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO SUS	25
POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS... ..	26
IMPACTO DA FALTA DE RECURSOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO SUS	27
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SUS: EFICIÊNCIA E DESAFIOS NO ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA	28
BENEFÍCIOS DA HORTICULTURA TERAPÊUTICA NA SAÚDE MENTAL	29
COMPREENDENDO O CRESCIMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DO DIABETES MELLITUS NA SOCIEDADE	30
COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	31
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS NO ESTADO DO CEARÁ: ANÁLISE QUANTITATIVA E RETROSPECTIVA ENTRE 2018 E 2022	32
ABORDAGEM INTEGRADA NO MANEJO E PREVENÇÃO DA DIABETES MELLITUS TIPO 2: PERSPECTIVAS ATUAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	37
ALIMENTAÇÃO NA SAÚDE CARDIOVASCULAR	41
AVANÇOS NA TERAPIA GENÉTICA PARA DOENÇAS HEREDITÁRIAS.....	42
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO SUS: CAMPANHAS, VACINAÇÃO E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E CRÔNICAS	43
SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: ANALISANDO OS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ESTRESSE E PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL ENTRE OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E ESTRATÉGIAS PARA APOIÁ-LOS	44
IMPACTO AMBIENTAL NA SAÚDE: ANALISANDO COMO A POLUIÇÃO DO AR, DA ÁGUA E DO SOLO AFETA A SAÚDE HUMANA E QUAIS MEDIDAS PODEM SER ADOTADAS PARA REDUZIR SEUS EFEITOS	45
DESAFIOS PÓS-PANDEMIA: CAUSAS E RISCOS DA QUEDA NA COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS NO BRASIL	46

DESENVOLVIMENTOS RECENTES EM TÉCNICAS CIRÚRGICAS MINIMAMENTE INVASIVAS	47
DESIGUALDADE DE ACESSO DA POPULAÇÃO NEGRA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	48
EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO BRASIL	49
INOVAÇÕES EM ANESTESIA: AVANÇOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.....	50
NEOPLASIAS DA PRÓSTATA: BENEFÍCIOS DO DIAGNÓSTICO PRECOCE	51
SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA	52
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	54
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO INTERPROFISSIONAL E INTERSETORIAL PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA	58
ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESCARTE DE MEDICAMENTOS.....	59
A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO CONTROLE DA HANSENÍASE NO BRASIL.....	60
A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	61
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE.....	62
GAMEIFICAÇÃO NO ENSINO EM SAÚDE: EXPLORANDO O POTENCIAL DO KAHOOT! .	63
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM PILAR PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA	64
GESTÃO INTERPROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE	65
ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM: OS PARADIGMAS CULTURAIS QUE IMPACTAM A SUA SAÚDE.....	66
TOQUE VENENOSO: OS PERIGOS DO ENVENENAMENTO POR CARAVELA-PORTUGUESA (PHYSALIA PHYSALIS).....	67
PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL: ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA PREVENIR A CARIE DENTARIA.....	68
IMPACTOS DA INTERSETORIALIDADE NA SAÚDE DA CRIANÇA: UMA BREVE REVISÃO	69
ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MORADORES DA ZONA RURAL.....	70
TRABALHO EM EQUIPE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL.....	71
TRIAGEM OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM ESCOLARES NA PRIMEIRA INFÂNCIA	72
ANÁLISE DOS IMPACTOS DA OBESIDADE INFANTIL NO BRASIL	73
A IMPORTÂNCIA DO EXAME PAPANICOLAU NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA	74
MANEJO DO PACIENTE EM CHOQUE HIPOVOLÊMICO ASSOCIADO A LESÕES HEPÁTICAS	78
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL.....	79
VACINAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO: O MEIO DE PREVENÇÃO DO TETÁNO NEONATAL	80

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA: O FATOR QUE POSSIBILITA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA ÀS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA.....	81
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO EM UMA INTERVENÇÃO FRENTE AO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO.....	82
INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA MÉDICA: BENEFÍCIOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.....	83
APRENDIZADO PRÁTICO E EFICAZ: O PAPEL FUNDAMENTAL DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE.....	84
O USO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	85
O PAPEL DO PRECEPTOR NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS EM ESTUDANTES DE SAÚDE.....	86
DEMÊNCIA EM IDOSOS NO BRASIL: INCIDÊNCIA HOSPITALAR ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA DE COVID-19.....	87
INCIDÊNCIA HOSPITALAR POR PNEUMONIA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: IMPACTOS ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA.....	88
TECNOLOGIA PARA O AUTOCUIDADO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE MULHERES OSTOMIZADAS.....	89
ACIDENTES OFÍDICOS NO AMAZONAS: COMPREENDENDO O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PARA A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	90
USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS DURANTE A GESTAÇÃO E SEUS MALEFÍCIOS AO NEONATO.....	91
GASTRITE E DUODENITE NO ESTADO DO AMAZONAS: AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE GÁSTRICA.....	92
DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA NO ESTADO DE GOIÁS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE PÚBLICA.....	93
DESAFIOS TERAPÊUTICOS NA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) E O POTENCIAL DA CÉLULA-TRONCO.....	94
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO CENTRO CIRÚRGICO: REVISÃO INTEGRATIVA.....	95
MORBIMORTALIDADE POR NEOPLASIAS MALIGNAS DE COLO DE ÚTERO E RASTREAMENTO POR EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO VAGINAL NO BRASIL.....	96
ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL NO BRASIL.....	97
ESCUA QUALIFICADA E PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA BREVE ABORDAGEM.....	98
CONSTRUINDO CONHECIMENTO DE FORMA ATIVA: EXPERIÊNCIAS NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO EM SAÚDE.....	99
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA POPULAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	100
ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL CONTRA A TUBERCULOSE NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE 2018 A 2022.....	101
INOVAÇÕES NA PRECEPTORIA: INCORPORANDO TECNOLOGIAS PARA APRIMORAR A EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO EM SAÚDE.....	102
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E TEMPO DE RESPOSTA.....	103

UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE.....	104
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO DO SUS.....	105
GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE.....	106
ACESSO A MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE.....	107
COMPLICAÇÕES DA PNEUMONIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ATUALIZADA.....	108
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	113
IDENTIFICAÇÃO DOS SINAIS, SINTOMAS E DETERMINANTES DE RISCO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) POR INDIVÍDUOS LEIGOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	118
EFICÁCIA E SEGURANÇA DA CIRURGIA BARIÁTRICA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA: UMA REVISÃO.	122
PRÁTICAS DE CUIDADO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE.....	127
ALZHEIMER: CAUSAS, SINTOMAS, TRATAMENTO E PREVENÇÃO	131
TÉCNICAS DE CORREÇÃO CIRÚRGICA PARA VALVOPATIAS: UMA REVISÃO.....	135
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	140
O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DO AUTISMO INFANTIL NO MEIO FAMILIAR	141
MARCADORES CARDÍACOS COMO DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIAS EM EMERGÊNCIAS	145
COMPLICAÇÕES POR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOSCÓPICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	146
IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR TRANSTORNOS NEURÓTICOS, RELACIONADOS AO STRESS E SINTOMAS SOMÁTICOS NO BRASIL	147
ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DOS TRANSTORNOS DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH).....	148
ALOPECIA POR TRAÇÃO: FATORES DE RISCO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO.....	153
ATUALIZAÇÕES EM TRATAMENTO PARA REFRAATÓRIOS COM DERMATITE ATÓPICA.....	157
AVANÇOS NO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS DO HUMOR BIPOLAR: UMA REVISÃO	158
TENDÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS DE ÚLCERA GÁSTRICA E DUODENAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE ATUALIZADA DO CENÁRIO DE SAÚDE DIGESTIVA	159
INCIDÊNCIA DA ENCEFALITE VIRAL NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: DESAFIOS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO	160
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO INTEGRAL A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: ASPECTOS CLÍNICOS, PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS.....	161
CUIDADOS PALIATIVOS AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO INTEGRATIVA ..	162
PERSPECTIVA A RESPEITO DA CONDUTA DO DIABETES MELLITUS DO TIPO 2	163
TRANSTORNO MENTAL NA INFÂNCIA: CONFIGURAÇÕES FAMILIARES E SUAS RELAÇÕES SOCIAIS.....	164
DESAFIOS E SUPERAÇÕES: OS PRINCÍPIOS DO SUS COMO PILAR NA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE SAÚDE UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL NO BRASIL.....	165

FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	166
MANEJO INOVADOR DE EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS: DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR.....	167
ASPECTOS DO ENFRENTAMENTO AO CÂNCER DE MAMA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	168
FATORES ASSOCIADOS A OCORRÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS.....	169
ANEMIA DA DOENÇA CRÔNICA: UMA REVISÃO DA FISIOPATOLOGIA, DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO.....	170
UMA NOVA FORMA DE ASSISTÊNCIA: A ASSOCIAÇÃO ENTRE ENVELHECIMENTO, TECNOLOGIA E SAÚDE	174
CONTROLE ANALGÉSICO PÓS-APENDICECTOMIA INFANTIL	175
ESQUEMAS E ATUALIZAÇÕES DO TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	176
OPÇÕES FARMACOLÓGICAS EM DESENVOLVIMENTO PARA TRATAMENTO DE ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCÓOLICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA.....	180
HIV/AIDS E SAÚDE PÚBLICA: TRANSIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO BRASILEIRO	181
INFLUXO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA NA FADIGA: REVISÃO INTEGRATIVA.....	182
PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, METABÓLICOS E OS NÍVEIS SÉRICOS DE FENILALANINA EM PACIENTES COM FENILCETONÚRIA.....	183
HIPOTERMIA ASSOCIADA A CIRURGIAS DE GRANDE DURAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO	184
TRAUMA FACIAL DECORRENTE DE ARMA DE FOGO: UMA REVISÃO DE LITERATURA	185
FERTILIDADE E CONTRACEPÇÃO EM MULHERES COM CÂNCER EM TRATAMENTO QUIIMIOTERÁPICO	186
EPILEPSIA NO NORDESTE: UM OLHAR PROFUNDO SOBRE INTERNAÇÕES E MORTALIDADE	187
NEOPLASIA MALIGNA DO LÁBIO, CAVIDADE ORAL E FARINGE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NO CONTEXTO BRASILEIRO.....	188
IMPACTOS DA COVID-19 NA SAÚDE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL.....	189
ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E DAS INTERVENÇÕES PREVENTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBESIDADE INFANTIL.....	190
A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO CONTROLE E TRATAMENTO DA DIABETES GESTACIONAL	191
INFERTILIDADE E TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA	192
INTERNAÇÕES POR SÍFILIS CONGÊNITA EM PACIENTES COM IDADE INFERIOR A 1 ANO: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DAS TAXAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO	193
MANEJO MULTIPROFISSIONAL NA DOENÇA DE ALZHEIMER	194
DESAFIOS NO CUIDADO HUMANIZADO AO PACIENTE EM ADOECIMENTO ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	195

ABORDAGENS CLÍNICAS ASSOCIADAS AO ATENDIMENTO INICIAL DO PACIENTE POLITRAUMATIZADO	196
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ÓBITOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO NO BRASIL.....	197
PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL:ESTRATÉGIAS EFICAZES NO AMBIENTE ESCOLAR.....	198
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS.....	199
ATUALIZAÇÕES CIRÚRGICAS EM TRATAMENTO DE QUELOIDE E CICATRIZES HIPERTRÓFICAS	200
HORA DOURADA: INTERFACES DA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO BINÔMIO MÃE-FILHO.....	201
JANEIRO ROXO: IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 À SAÚDE DOS PORTADORES DE HANSENÍASE.....	202
GESTÃO E ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE HANSENÍASE: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS POR RESIDENTES	203
ASSOCIAÇÃO ENTRE ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE FEMININA.....	207
MANEJO DAS FRATURAS DIAFISÁRIAS DO FÊMUR EM CRIANÇAS	211
TDAH INFANTIL: PRINCIPAIS SINTOMAS E DIAGNÓSTICO	215
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIAS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE CROHN	219
A RELAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA COM A COVID-19.....	223
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE.....	227
ARBOVIROSES NO BRASIL: COMPORTAMENTO DAS TAXAS DE ÓBITO POR DENGUE NO PAÍS	231
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DE NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS NO TRATAMENTOS DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR.....	236
OPÇÕES CIRÚRGICAS PARA DEFORMIDADES CONGÊNITAS: UMA REVISÃO.....	240
DESIGUALDADES SOCIAIS E O IMPACTO NA EDUCAÇÃO E SAÚDE.....	244
PAPEL DA EDUCAÇÃO NA PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS	245
CÂNCER FEMININO: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, OVÁRIO E COLO DO ÚTERO	246
MENOPAUSA: NOVAS ABORDAGENS PARA ALIVIAR SINTOMAS, CUIDADOS PREVENTIVOS DURANTE ESTA FASE DA VIDA.....	247
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS.....	248
ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS PARA OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS.....	249
FATORES ASSOCIADOS ÀS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO: UM OLHAR PARA A PREVENÇÃO.....	250
DETERIORAÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES SEMI-CRÍTICOS: CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DE DETECÇÃO	251
MELANOMA MALIGNO DA PELE: PANORAMA DAS TAXAS E DO PERFIL DE ÓBITO NO BRASIL EM 5 ANOS	252

BIOÉTICA COMO UM SINÔNIMO DE ENSINO E PESQUISA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	253
A VIVÊNCIA EM PROJETOS DE EXTENSÃO PARA A FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	254
EM PACIENTES DIABÉTICOS, AS GLIFLOZINA CONTRIBUEM PARA A REDUÇÃO DO EDEMA ASSOCIADO À INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA DESCOMPENSADA?	255
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR DA DOENÇA DE CHAGAS: ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS	256
HPV E ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS: DESAFIOS ATUAIS	260
CUIDADOS ASSISTENCIAIS NO TRATAMENTO DO PACIENTE COM SEPSE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	264
MANEJO DAS CRISES CONVULSIVAS NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	268
OS SINAIS NEUROLÓGICOS MOTORES DISCRETOS EM INDIVÍDUOS COM E SEM ESQUIZOFRENIA	272
A IMPLEMENTAÇÃO DO IMUNIZANTE CONTRA O VÍRUS DA DENGUE NO CALENDÁRIO VACINAL BRASILEIRO.....	276
APENDICITE AGUDA E AS SUAS RAMIFICAÇÕES CIRÚRGICAS DE CARÁTER COMPLEXO	280
DOENÇA DE PARKINSON: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL E MANEJO.....	284
TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE ASPECTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.....	288
USO DO NATIONAL EARLY WARNING SCORE 2 (NEWS 2) APLICADO A PACIENTES COM COVID-19	292
PRÉ-NATAL MASCULINO: INTERFACES DA PRESENÇA PATERNA DURANTE A GESTAÇÃO	296
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS: IMPACTOS NA SAÚDE.....	300
IMPACTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS	301
A INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.....	302
REPERCUSSÕES PERINATAIS E NEONATAIS DA MACROSSOMIA FETAL FRENTE A DIABETES GESTACIONAL	303
CUIDADOS AO PACIENTE COM ANEMIA FALCIFORME À LUZ DAS COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS.....	304
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES DE MORBIDADE HOSPITALAR POR HIV NO BRASIL EM 2023	305
MIOMA UTERINO NO BRASIL: PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS PARA A SAÚDE DA MULHER.....	306
COMPORTAMENTO DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA NO BRASIL: ANÁLISE DE CINCO ANOS.....	307
FARINGITE E AMIGDALITE AGUDA: INCIDÊNCIA E PERSPECTIVAS ATUAIS	308
DOENÇAS NEUROVASCULARES EM TEMPOS DE PANDEMIA: IMPACTOS NA INCIDÊNCIA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL	309

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR HEPATITE B AGUDA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO	310
ÓBITOS POR CARCINOMA IN SITU DA PELE NO BRASIL: RETRATO DE 10 ANOS	311
MORBIDADE HOSPITALAR POR EPILEPSIA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO: ANÁLISE DAS TAXAS E DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO	312
A IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA NUMA UTI CORONÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	313
A IMPORTÂNCIA DO PRECEPTOR NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	314
ANÁLISE DO IMPACTO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE COLETIVA.....	315
ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS	316
IMPACTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL	317
ABORDAGENS NO CONTROLE DA DOR NEONATAL: ESTRATÉGIAS EFICIENTES NA TERAPIA INTENSIVA.....	318
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2022.....	319
IMPACTOS DA COVID-19 NA SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS DE CÂNCER DE MAMA MASCULINO.....	320
MANEJO E CUIDADOS CLÍNICOS AO PACIENTE VÍTIMA DE CHOQUE ANAFILÁTICO .	321
PREVENÇÃO DA EXTUBAÇÃO OROTRAQUEAL NÃO PLANEJADA: RELACIONANDO EVIDÊNCIAS ÀS INTERVENÇÕES ASSERTIVAS	322
CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA: INCIDÊNCIA E BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE OCULAR	323
EDUCAÇÃO PRÉ-NATAL COMO MODO/MEIO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.....	324
EDUCAÇÃO SEXUAL: DIFICULDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO POR ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	325
INTEGRANDO BIOLOGIA E SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS	326
EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: CAPACITANDO ESTUDANTES PARA EMERGÊNCIAS	327
ENDOMETRIOSE: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES	328
PROJETO DE HORTA ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE BIODIVERSIDADE E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.....	329
CÂNCER DE MAMA: FATORES DE RISCO, DETECÇÃO PRECOCE E TRATAMENTOS INOVADORES.....	330
TERAPIAS ONCOLÓGICAS: IMUNOTERAPIA E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS	331
IMPORTÂNCIA DO METILFOLATO NA PREVENÇÃO DE DEFEITOS DO TUBO NEURAL	332
ANÁLISE DO PERFIL EPIEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA FAIXA PEDIÁTRICA NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2022.....	333

ANÁLISE DO PERFIL EPIEMIOLOGICO DOS CASOS DE MENINGITE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2013 E 2023	334
APNEIA DO SONO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES	335
OS DESAFIOS DO ENFERMEIRO NO MERCADO DE TRABALHO.....	336
ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES NO TRATAMENTO DA APNEIA DO SONO	337
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E NOVOS TRATAMENTOS.....	338
LEUCOPLASIA E ERITROPLASIA: CARACTERÍSTICAS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DESSAS LESÕES BUCAIS.....	339
PREVENÇÃO DA OTITE: ESPECIALMENTE EM GRUPOS DE ALTO RISCO, COMO CRIANÇAS E NADADORES.....	340
PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E SUA RELAÇÃO COM O DECLÍNIO FUNCIONAL EM IDOSOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	341
MANEJO PERIOPERATÓRIO DA HIPERTERMIA MALIGNA: DIAGNÓSTICO E CONDUTAS	346
PERSPECTIVAS FUTURAS NO TRATAMENTO DA ELA	350
ANÁLISE DOS RISCOS ASSOCIADOS AO USO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS	354
MANEJO CLÍNICO E CIRÚRGICO DAS HÉRNIAS DIAFRAGMÁTICAS CONGÊNITAS.....	358
COMPREENDENDO OS SINTOMAS E O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA RESPIRATÓRIA: UMA ANÁLISE DA BRONQUIOLITE NA INFÂNCIA	362
MANEJO DA SEPSE EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	363
INCIDÊNCIA HOSPITALAR DOS TRANSTORNOS MENSTRUAIS: TENDÊNCIAS, DESAFIOS E ABORDAGENS NA SAÚDE DA MULHER	364
EPIDEMIA SILENCIOSA: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLOGICA DA EMBOLIA PULMONAR NA REGIÃO CENTRO-OESTE DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO.....	365
INCIDÊNCIA DE PANCREATITE AGUDA: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO	366
INCIDÊNCIA DE PROLAPSO GENITAL FEMININO: UM DESAFIO PARA A SAÚDE PÚBLICA E A QUALIDADE DE VIDA DA MULHER	367
SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO CENTRO-OESTE: INCIDÊNCIA HOSPITALAR E ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E CUIDADO MATERNO-INFANTIL.....	368
PERSPECTIVA E DESCRIÇÃO EPIDEMIOLOGICA DOS ÍNDICES DE ÓBITO POR HERPES ZOSTER NO BRASIL.....	369
PREDISPOSIÇÃO PARA ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM JOVENS	370
ANÁLISE EPIDEMIOLOGICA DAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS: TENDÊNCIAS E PERFIL DE PACIENTES.....	371
HANSENÍASE NO BRASIL: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA E DESAFIOS CONTÍNUO ..	372
A IMPORTÂNCIA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA TERAPIA DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR: REVISÃO DE LITERATURA.....	373

PNEUMONIA EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO: AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE MORBIDADE NO BRASIL EM 2023.....	374
EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASOS DE INFECÇÃO MENINGOCÓCICA NO BRASIL: UM PANORAMA AO LONGO DE 5 ANOS.....	375
SÍNDROME DE TOURETTE: UMA ANÁLISE DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS.....	376
EFEITOS DA DIETA CETOGÊNICA EM OBESOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO TIPO 2: UMA REVISÃO NARRATIVA.....	377
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM SÍFILIS ADQUIRIDA NO PIAUÍ ENTRE 2012 E 2021.....	378
LINHA DE CUIDADOS COM O DIABETES NO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: REFLEXÕES SOBRE O CUIDADO INTERDISCIPLINAR	379
ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO FREQUENTE DE ANTICONCEPTIVOS ORAIS E O DESENVOLVIMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA.....	380
EFICÁCIA DA OSTEOPATIA EM DISFUNÇÕES GINECOLÓGICAS.....	381
INSTRUÇÕES DE ENFERMAGEM FORNECIDAS À GESTANTE COM RECORRÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA DURANTE CONSULTA DE PRÉ-NATAL	382
FATORES DE RISCO PARA PIOR PROGNÓSTICO EM PACIENTES COM MENINGITE BACTERIANA NEONATAL.....	383
FATORES PRIMÁRIOS DE LOMBALGIA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	384
CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO COM DEFEITO ABDOMINAL CONGÊNITO: UM OLHAR SOB A ÓTICA DA GASTROSKUISE	385
PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR TIREOTOXICOSE NO BRASIL ENTRE 2017 E 2022	386
PROTOCOLO ODONTOLÓGICO PARA PREVENÇÃO DOS EFEITOS INDESEJÁVEIS CAUSADOS PELA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	387
IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM INDIVÍDUOS ANAFILÁTICOS	388
INFLUÊNCIA DA HIPERGLICEMIA NO CONTEXTO DE VÍTIMAS COM TRAUMAS	389
ANÁLISE EPIEMIOLOGICA DOS CASOS DE TOXOPLASMOSE GESTACIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2023.....	390
DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR FEBRE MACULOSA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO	391
LEISHMANIOSE CUTÂNEA NO BRASIL: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS HOSPITALIZAÇÕES EM 2023.....	392
AVANÇOS EM TÉCNICAS DE ANESTESIA EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA.....	393
CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA.....	394
ESTRATÉGIAS DE CUIDADOS PALIATIVOS MULTIFACETADOS PARA PROMOVER O BEM-ESTAR EM CRIANÇAS COM CÂNCER.....	395
IMPORTÂNCIA DO SUS PARA UM ACESSO INTEGRAL À SAÚDE	396
EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NO NORTE DO BRASIL	397

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO BRASIL: UMA ANÁLISE ABRANGENTE.....	398
REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE INTERVENÇÕES DE PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO EM PACIENTES CIRÚRGICOS.....	399
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA HEPATITE B.....	400
RISCO DE FLEBITE EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO ABRANGENTE.....	401
REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA.....	402
IMPACTO DO USO EXCESSIVO DE TECNOLOGIA NA SAÚDE MENTAL.....	403
ÓBITOS POR AFOGAMENTO E SUBMERSÃO ACIDENTAIS NA POPULAÇÃO DE 0 A 9 ANOS DO BRASIL (2018-2022).....	404
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DO CEARÁ: UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 2018 A 2022.....	405
CUIDANDO DA MENTE NA ATENÇÃO BÁSICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES.....	406
IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA ESCOLAR NA SAÚDE MENTAL E COGNITIVA DOS ALUNOS.....	407
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: ESTRATÉGIAS EFICAZES E DESAFIOS.....	408
PERSPECTIVA BRASILEIRA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ANÁLISE EXPOSITIVA DE 5 ANOS.....	409
TERAPIAS HOLÍSTICAS APLICADAS À ENDOMETRIOSE CONHECIMENTOS E BENEFÍCIOS ASSOCIADOS.....	410
IMPACTO DA MUSICOTERAPIA NA MEMÓRIA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS..	411
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO.....	412
IMPACTO PSICOSSOCIAL DO CÂNCER DE MAMA.....	413
PREVENÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM OLHAR SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE.....	414
PREVENÇÃO E MANEJO DO DELIRIUM EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.....	415
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PREVENTIVA NA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES.....	416
A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE DOENÇAS CRÔNICAS.....	417
DESAFIOS DA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	418
SÍNDROMES DE TURNER E KLINEFELTER NO BRASIL: DISPARIDADES REGIONAIS E ANÁLISE TEMPORAL ENTRE 2010-2021.....	419
ESTUDO ECOLÓGICO:DOSES ÚNICAS APLICADAS DE BCG EM MENINOS E MENINAS NOS ANOS DE 2018 A 2022 NO BRASIL.....	420
DESAFIOS LEGAIS E SOCIAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS.....	421
DESAFIOS ÉTICOS E LEGAIS NA INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA BIOMÉDICA: UMA PERSPECTIVA BIOÉTICA.....	422

IMPACTO DA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA MEDICINAL NA SAÚDE MENTAL E NA LEGISLAÇÃO: UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR	423
EFEITOS DO FRIO NA SAÚDE CARDIOVASCULAR	424
IMPACTOS NEGATIVOS À SAÚDE CAUSADOS PELA ENERGIA EÓLICA EM COMUNIDADES PRÓXIMAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE MITIGAÇÃO	425
A IMPORTÂNCIA DO APOIO SOCIAL NA SAÚDE BUCAL DO IDOSO, UMA REVISÃO LITERÁRIA	426
IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTEXTO DE SEPSE NEONATAL EM RECÉM-NASCIDOS	427
DESAFIOS ENFRENTADOS POR GESTANTES COM HIV E SUA RELAÇÃO COM A TRANSMISSÃO VERTICAL.....	428
ESTUDO ECOLÓGICO:QUANTIDADES DE DIAGNÓSTICOS DE HANSENÍASE EM HOMENS E MULHERES NOS ANOS DE 2018 A 2022 NO BRASIL.....	429
A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES	430
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE COLETIVA NO SUS: REVISÃO DE LITERATURA	431
EDUCAÇÃO EM SAÚDE A GESTANTE (MOMENTO GESTANTE) : RELATO DE EXPERIÊNCIA	432
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA UMA ABORDAGEM ODONTOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	433
ABORDAGEM INTEGRAL DA ANEMIA: PREVALÊNCIA, FISIOPATOLOGIA E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS.....	434
ESTUDO SOBRE OS ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DA DIABETES MELLITUS NOS PULMÕES.....	444
O IMPACTO POSITIVO DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE DO IDOSO	457
ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O MICROBIOMA INTESTINAL E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.....	464
ESTRATÉGIAS CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DE ABSCESSOS INTRA-ABDOMINAIS	468
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E SEUS DESAFIOS: PREVALÊNCIA DE TEMAS ABORDADOS POR ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ARARI - MA	472
ABORDAGEM TERAPÊUTICA FRENTE AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A ANESTESIA OBSTÉTRICA	476
DESAFIOS E LIMITAÇÕES DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA	480
NUTRIÇÃO E SAÚDE DA MULHER: UM OLHAR SOBRE A SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS.....	484
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAXIAS-MA NOS ANOS DE 2020 À 2023: UMA ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS.....	488
INCIDÊNCIA E ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA.....	493

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE: USO DO CURB-65 PARA AVALIAÇÃO DE GRAVIDADE E DIRECIONAMENTO PARA TRATAMENTO CLÍNICO	497
DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO-PROTEICA: COMPLEXIDADES CLÍNICAS, DESAFIOS GLOBAIS E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS	501
FATORES DE RISCO QUE INFLUENCIAM NA ALIMENTAÇÃO NUTRIGENÉTICA E NUTRIGEMÔNICA EM PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS.....	508

TECNOLOGIA PARA O AUTOCUIDADO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE MULHERES OSTOMIZADAS

Technology for self-care in the sexual and reproductive health of ostomized women

Rebeca Ferreira Nery, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Xênia Maria Fideles Leite de Oliveira, Faculdade Santa Maria - FSM
Eriselma Alves Correia, Universidade Regional do Cariri - URCA
Vitória Picinini da Silva Sauer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Karla Moura, Universidade São Francisco – USF, Polo Bragança Paulista
João Paulo Barbosa Nunes, UPE - Campus Garanhuns
Tatiane Vilela de Oliveira Alves, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Ana Beatriz de Assis Gomes, Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
Luiz Gustavo da Cruz Souza, Universidade de Rio Verde-UniRV
André Castro Moreira, Centro Universitário Aparício Carvalho -Fimca

rebecafnery@outlook.com

RESUMO

Introdução: A cirurgia de ostomia, que cria um orifício no abdômen para eliminar resíduos do corpo, é comum no tratamento de câncer, doenças inflamatórias intestinais e lesões traumáticas. Mulheres submetidas a essa intervenção enfrentam desafios específicos relacionados à sua sexualidade e fertilidade, devido às mudanças físicas e emocionais resultantes da cirurgia, impactando a vida sexual e reprodutiva. **Objetivo:** Analisar e definir estratégias inovadoras que empreguem tecnologia para promover o autocuidado efetivo da saúde sexual e reprodutiva de mulheres ostomizadas. **Metodologia:** Este estudo adotou uma revisão de literatura integrativa, realizada no dia 17 de janeiro de 2024, utilizando bases de dados reconhecidas, como LILACS, SciELO e BDNF. Os termos-chave DeCS selecionados foram (saúde sexual) AND (Estomia) OR (saúde reprodutiva), com o operador booleano AND e OR. A inclusão abrangeu estudos publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas português, inglês e espanhol com o propósito de oferecer uma análise abrangente sobre o uso da tecnologia no autocuidado da saúde sexual e reprodutiva de mulheres ostomizadas. **Resultados e discussão:** A pesquisa revela que mulheres ostomizadas enfrentam desafios físicos, emocionais e sociais em sua saúde sexual e reprodutiva devido à cirurgia de ostomia. Mudanças anatômicas, incontinência e falta de apoio emocional são obstáculos significativos. No entanto, estratégias inovadoras baseadas em tecnologia, como aplicativos educativos, grupos de apoio online e vídeos tutoriais, demonstraram eficácia. Essas abordagens personalizadas oferecem informações cruciais, suporte emocional e orientações práticas para promover o autocuidado. A integração dessas tecnologias mostra-se promissora para melhorar a qualidade de vida e a saúde sexual e reprodutiva de mulheres ostomizadas. **Conclusão:** Em síntese, a pesquisa destaca que a integração de tecnologia, como aplicativos educativos e grupos de apoio online, demonstrou êxito no enfrentamento dos desafios físicos e emocionais enfrentados por mulheres ostomizadas. A personalização dessas soluções revelou-se essencial para proporcionar informações e suporte, promovendo autonomia e qualidade de vida pós-ostomia.

Palavras-chave: Tecnologia; Autocuidado; Saúde Sexual; Saúde Reprodutiva; Mulheres Ostomizadas.

